

ELEKTROLITIK DISSOTSIYALANISH NAZARIYASI

Omonov Jahongir Rahmonqul o'g'li

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Tabiiy fanlar fakulteti 3 - kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7907178>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Elektrolitik dissotsiyalanish nazariyasi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: azot, kislorod, Dissotsiyalanish, kationlar, anionlar.

ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ДИССОЦИАЦИИ

Аннотация. Эта статья о теории электролитической диссоциации.

Ключевые слова: азот, кислород, диссоциация, катионы, анионы.

THEORY OF ELECTROLYTIC DISSOCIATION

Abstract. This article is about the theory of electrolytic dissociation.

Key words: nitrogen, oxygen, dissociation, cations, anions.

Turmushda biz toza suvni hech uchratmaymiz. Tabiiy suvlarning hammasi eritmalaridan iborat. Toza shisha ustiga bir tomchi vodoprovod suvini bug'latib, unga ishonch hosil qilish mumkin. Yani shishada xira dog' hosil bo'ladi. Bu suvda erigan tuzlarning ajralib chiqqanini ko'rsatadi. Yomg'ir va qor suvlari bug'latilganida dog' hosil bo'lmaydi, bu suvlar toza tabiiy suv hisoblanadi, ammo ularning tarkibida azot, kislorod va boshqalar erigan holda bo'ladi.

Eritmalar tabiatda katta ahamiyatga ega. Tabiiy shifobaxsh suvlar ko'pgina tog' jinslarining qatlamlari paydo bo'ladi. O'simliklarning o'sishi uchun zarur tuzlarni tuproqdan eritmalar holda oladi. Agar doimiy suvlarda erigan tuzlarning miqdori keragidan ortiq bo'lsa, bunday suvlar ekinlarni sug'orish uchun yaroqsiz bo'ladi. Odam va hayvonlarda ham ovqatni singdirish jarayonlari ham suvda erigan holda amalga oshadi.

Suv eritmasida ion bog'lanish dissotsiyalanish sxemasi

Barcha moddalar elektr toki ta'siriga munosabatiga ko'ra ikki guruhga: elektr tokini o'tkazadigan va elektr tokini o'tkazmaydigan moddalarga bo'linadi. Keyinchalik ayrim murakkab moddalarning suvdagi eritmasi elektr tokini o'tkazishi aniqlandi. Bu hodisalar mukammal o'rganilib, eritmaları elektr tokini o'tkazadigan moddalarni **elektrolitlar**, eritmaları elektr tokini o'tkazmaydigan moddalar **noelektrolitlar** deb ataladigan bo'ldi.

Eritmalarning elektr o'tkazuvchanligini o'lchash asobi

Nima uchun ayrim moddalarning suvdagi eritmasi elektr tokini o'tkazadiyu, boshqa moddalar har holatda ham elektr tokini o'tkazmaydi degan savol tug'iladi. Bu savolga 1887-yil S. Arrenius javob topdi va shunga ko'ra o'z nazariyasini yaratdi:

1. Elektrolitlar suvda eriganda musbat va manfiy ionlarga ajraladi.
2. Elektrolitlarning suvda erib ionlarga ajralish hodisasi **elektrolitik dissotsiatsiya** deyiladi. Qand, efir, spirt va boshqa suvda eriganda ionlarga dissotsiyanmaydi, ajralmaydi.
3. Elektr toki ta'sirida musbat zaryadlangan ionlar katodga, manfiy zaryadlangan ionlar anodga tomon harakatlanadi.
4. Musbat zaryadlangan ionlar **kationlar**, manfiy zaryadlangan ionlar **anionlar** deyiladi.
5. Dissotsiyanish – qaytar jarayon, molekullarning ionlarga ajralishi bilan bir vaqtda ionlarning birikish jarayoni ham sodir bo'ladi.

Suv eritmasida elektrolitik dissotsiyanish

Elektrolit moddalar eritmalarining elektr tokini o'tkazishini tushunish uchun avvalo moddalarning tuzilishini va ulardagi kimyoviy bog'lanish tabiatini eslash zarur. Qattiq holdagi osh tuzi elektr tokini o'tkazmaydi, lekin uning suvdagi eritmasi elektr tokini o'tkazadi, chunki eritmada zaryadlangan zarrachalar – ionlar hosil bo'ladi. Eritmalarga elektr toki ulangan elektrodlar tushirilganida musbat zaryadli ionlar elektr manbayining manfiy qutibi (katod) tomon

tortiladi, manfiy zaryadli ionlar esa elektr manbayining manfiy qutibi (anod) tomon tortiladi. Shunga ko'ra ular kationlar, anionlar deyiladi.

Ionlarning elektr maydonidagi harakati

Kislota, ishqor va tuzlarning dissotsiyalanishi

Kislotalar. Suvda yaxshi eriydigan kislotalar kuchli elektrolit hisoblanadi. Elektrolitik dissotsiya nuqtai nazaridan: **kislotalar – murakkab modda bo'lib dissotsiyalanadigan kation sifatida vodorod ionlari, anion sifatida turli kislota qoldiqlari hosil qiladigan ekektrolitlardir.** Kislota tarkibidagi vodorodning miqdoriga qarab, vodorod ioni bitta bo'lsa dissotsiyalanish bir bosqichda, vodorodning miqdori ikta bo'lsa dissotsiyalanish ikki bosqichda, vodorodning miqdori uchta bo'lsa dissotsiyalanish uch bosqichda boradi. Vodorod ionlari eritmaga kislotali muhit beradi.

Kislotalarning nordon mazasi, indikatrlar rangini o'zgarishi eritmalarda vodorod ionlarining mavjudligi va unung konsentrasiyasiga bog'liq.

Elektrolitik dissotsiyalanish nuqtai nazaridan **asoslar-murakkab modda bo'lib dissotsiyalanganida kation sifatida metall ionlari, anion sifatida gidroksil ionlari hosil qiladigan elektrolitlardir.** Gidroksil ionlari eritmada ishqoriy muhit hosil qiladi.

Suvda yaxshi eriydigan asoslar-ishqorlarning eritmaları ionlarga to'liq disosasiyalanadi, dissotsiyalanganida anion sifatida faqat gidroksil ionlari hosil bo'ladi.

Elektrolitik dissotsiya nuqtai nazaridan **tuzlar-murakkab modda bo'lib,** dissotsiyalanganida metall kationi va kislota qoldig'i anionini hosil qiladigan elektrolitlardir. Ular tarkibiga ko'ra ionlarga turlicha disotsiatsiyalanadi. Elektrolitik dissotsiya mexanizmi, dissotsiya darajasi, kuchli, kuchsiz elektrolitlarga) Agar tuz o'rta tuz bo'lsa disosatsiya quyidagicha bo'ladi:

b) Nordon tuzlar dissotsiyalangan metal kationi bilan vodorod ioni ham hosil bo'ladi.

v) Agar asosli tuzlar bo'lsa, dissotsiyalanish quyidagicha bo'ladi.

Tuzlar elektrolitik dissotsiyalanish jihatdan ancha murakkab modda. Dissotsiyalanganida metal kationi va kislota qoldig'i anionidan tashqari kislota qoldig'i anionida tashqari tarkibida vodorod va gidrooksid ionlari xam bo'lishi mumkin.

Elektrolitik dissotsiya mexanizmi, dissotsiyalanish darajasi, kuchli, kuchsiz elektrolitlar

Moddalar suvda erib elektr tokini o'tkazishiga sabab, suv molekulari qutbli bo'ladi, biror tuzning kislotali suvga tushganida uning kislotadagi ionlar kislotali suvga tushganida uning sirtidagi ionlar suvning qutubli molekularni o'ziga toptadi.

Natijada suvning tortilib turgan molekularini harakatda bo'lgan boshqa molekular tortib turadi. Shu tufayli suvga tushgan kristallar asta-sekin suvda eriydi va erkin xarakat qiladigan ionlar hosil bo'ladi. Bu ionlar tartibsiz xarakatda bo'ladi, ular bir-biri bilan to'qnashib, birikishi va molekularlar hosil qilishi mumkin.

Osh tuzining dissotsiyalanish sxemasi

Eritma konsentratsiyasi qanchalik yuqori bo'lsa ionlar shuncha tez to'qnashadi. Eritmadagi moddalarni ionlarga qanchalik ko'p yoki kam ajralaganini ko'rsatadigan kattalik bor. Bu kattalik dissotsiya darajasi deyiladi va u α harfi bilan belgilanadi. U m ionlarga ajralgan molekularlar sonini, M butun molekularlar soniga nisbati bilan o'lchanadigan kattalikdir.

$$\alpha = \frac{dms}{bms}; \alpha = \frac{m}{M}$$

Bu formulada dms – dissotsiyalangan molekular soni – m , bms – butun molekular soni. Moddaning dissotsiyalanish doimiysi qancha kata bo'lsa, uning dissotsiyalanish xususiyati shuncha yuqori bo'ladi. Elektrolitlar dissotsiyalanganida ionlarga ko'p yoki kam ajralishi mumkin, elektrolitlar 3 guruxga bo'linadi: dissotsiyalanish darajasining qiymati 30% dan yuqori bo'lsa kuchli, 3-30% oralig'ida bo'lsa o'rtacha kuchli, 3% dan kam bo'lsa kuchsiz elektrolitlar deyiladi.

Konsentratsiyaning o'zgarishi, hamda temperaturaning ko'tarilishi dissotsiya qiymatini o'zgartiradi. Suvda yaxshi eriydigan tuzlar va asoslar kuchli elektrolitlardir, ularning eritmaları to'liq ionlarga ajraladi. Kuchsiz elektrolitlarning dissotsiyalanishi eritmadagi moddaning konsentratsiyasi kamayganda ortib boradi.

REFERENCES

1. Raymond Chang. General Chemistry: The Essential Concepts. 5 edition, England 2013. 280-293- betlar.
2. Парпиев Н.А., Рахимов Х.Р., Муфтахов А.Г. Анорганик кимё назарий асослари. Т.: Ўзбекистон. 2000. 134-162 бетлар.
3. Тошпўлатов Ю.Т., Исҳоқов Ш.С. Анорганик кимё. Т.: Ўқитувчи. 1992. 53-56-бетлар.
4. Toshpulatov Yu.T., Rahmatullayev N.G. Anorganik kimyo (nazariy asoslari). Т.: TDPU. 2005. 82-90-бетлар.
5. Аҳмеров Қ., Жалилов А., Сайфутдинов Р. Умумий ва анорганик кимё. Т.: Ўзбекистон. 2003. 92-131 бетлар.